

САНАЦИОННАЯ БРОНХОСКОПИЯ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА У ДЕТЕЙ

Носиров Ю.У.

Бухарский областной многопрофильный детский медицинский центр
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10315561>

Введение. Несмотря на достигнутые успехи современной науки в области медицины, проблема инородных тел (ИТ) дыхательных путей у детей она остается достаточно актуальной.

Материалы и методы: Проанализирован опыт работы хирургического отделения Бухарского областного многопрофильного детского медицинского центра за период с 2018 по 2022 гг. С подозрением на инородное тело трахеобронхиального дерева нами было осмотрено 42 пациента, возраст больных варьировал от 1 до 8 лет.

На момент осмотра жалобы предъявляли только 35 (83,3%) пациента. Чаще всего пациентов беспокоили: кашель, одышка, болезненность в грудной клетке, повышение температуры тела, частые простудные заболевания. Однако почти половина пациентов - 19 (45%) в момент осмотра жалоб не предъявляли. При дальнейшем ознакомлении с анамнезом только половина всех пациентов указывали на возможную аспирацию инородного тела в анамнезе. Всем больным перед проведением бронхоскопии выполнена стандартная рентгенография грудной клетки. По данным рентгенографии органов грудной клетки инородные тела были выявлены у 12 (28,5%) больных, у 9 (21,4%) больных были выявлены неспецифические (косвенные) рентгенологические признаки ИТ. Отсутствие рентгенологических признаков ИТ было отмечено у 23 (54,7%) пациентов. Фибробронхоскопия во всех случаях проводилась под общей анестезией с использованием в/в кетамина. У ряда больных, в основном со «старыми» инородными телами, предварительно требовалось проведение санационных бронхоскопий для уменьшения воспалительных изменений вокруг инородного тела и увеличения просвета обтурированного бронха. Для санации использовался раствор натрия хлорид 0,9%. Как правило, после 2-3 сеанса санационной бронхоскопии удавалось произвести полное удаление ИТ, однако в некоторых случаях понадобилось от 3 до 5 сеансов санационной бронхоскопии. Для удаления ИТ трахеобронхиального дерева использовались бронхо- и гастроскопические щипцы и петли, а также специальные инструменты для удаления инородных тел (тип «крысиный зуб» и «аллигатор»). При образовании грануляционной ткани вокруг инородного тела, производилось их механическое удаление. После удаления инородных тел, всем больным были показаны обязательные санационные бронхоскопии. У больных детей при бронхоскопии для удаления инородного тела из трахеобронхиального дерева использовали бронхоскоп гибкой эндоскопической аппаратуры.

Результаты: при бронхоскопии инородные тела трахеобронхиального дерева удалось обнаружить у 35 (83%) больных. Наиболее часто ИТ встречались в правом нижней доле бронхе - 22 (52%) пациентов, а при больших размерах инородных тел в правом главном - 8 (19%) пациента. У 5 больных, которые не предъявляли жалоб на момент осмотра были обнаружены и удалены инородные тела из просвета трахеобронхиального дерева.

Вывод. Таким образом, стертая клиническая картина заболевания, иногда отсутствие жалоб у пациента, не позволяет поставить правильный диагноз. Бронхоскопия остается основной методикой для удаления инородных тел трахеи и крупных бронхов.

References:

1. Буданова М.Б., Миронов А.В., Гасанов А.М. Бронхоскопия в диагностике и удалении инородных тел трахеобронхиального дерева. Эндоскопическая хирургия. 2015;21(6):34-36.
2. Раупов Ф. С. Возможные нарушения функции толстого кишечника после резекции у детей. Проблемы биологии и медицины, 2020 (3), 78-81.
3. Naser Mahmoud; Rishik Vashisht; Devang Sanghavi; Satish Kalanjeri. Bronchoscopy. Treasure Island (FL): Stat. Pearls Publishing; 2021 Jan-.
4. Raupov, F. S. (2020). Possible dysfunctions of the large intestine after resection in children. Problems of Biology and Medicine, (3), 119.
5. Sayidovich, R. F., Jalolovich, Q. A., & Ubaydullaevich, N. Y. (2023). Sanational Bronchoscopy of the Tracheobronchial Tree in Children. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 2(2), 33-35.
6. Tyler J. Paradis, Jennifer Dixon, and Brandon H. Tieu. The role of bronchoscopy in the diagnosis of airway disease. J. Thorac Dis. 2016 Dec; 8(12): 3826–3837. doi: 10.21037/jtd.2016.12.68.